

□ দলিল : গ্রিস

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন

৯-১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ এথেন্সে অনুষ্ঠিত গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পরিস্থিতি সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাব।

প্রা ক-কংগ্রেসের আলোচনায় সমগ্র, সংগ্রামের সাধারণ লক্ষ্যসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা করা এবং কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের যৌথ কার্যক্রমের বিকাশ ঘটানোর প্রয়াসকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, যাতে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন মোকাবিলা করে আজকের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার একমাত্র বিরুদ্ধরূপে সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরার কাজ করা যেতে পারে। একটি সুনির্দিষ্ট কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা, একটি কমিউনিস্ট মেরু, আলোচনায় উত্থাপিত হয়েছিল যাতে আরও ভালোভাবে সংগ্রামের সমস্যা ও অসুবিধাগুলির মুখোমুখি হওয়া যায় এবং একই সময়ে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রাম যেখানে অন্যান্য শক্তিগুলিও অংশগ্রহণ করছে, সেই সংগ্রামের তীব্রতায় সমন্বয়কারী হিসাবে হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো যায়।

কংগ্রেস নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিকে নিচে উল্লিখিত সাধারণ নির্দেশাবলী অনুসারে পার্টির আন্তর্জাতিক কর্মতৎপরতা পরিচালনা করার দায়িত্ব ন্যস্ত করছে।

(১) কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সাধারণ কার্যাবলীর সম্পূর্ণ উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা।

আমাদের পার্টির বিবেচনায়, বিগত সময়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুনরুত্থানের জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অনেক কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য এবং আফগানিস্তান, বিশেষত ইরাকী জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভালোভাবে সজ্জিত ছিল। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামগুলি ও শ্রমজীবী মানুষকে তাঁদের অধিকারের জন্য সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এই পার্টিগুলির মধ্যে কেউ কেউ নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছিল। অতীতের তুলনায় সাম্প্রতিককালে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে কার্যক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটানোর জন্য অনেক বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সভাগুলি অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই অগ্রগতি সত্ত্বেও, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন, সাংগঠনিক ও মতাদর্শগতভাবে খণ্ডিত অবস্থায় আছে, এই আন্দোলন এখন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলছে। এই আন্দোলনের কর্মীবাহিনীর অভ্যন্তরে বিপরীত কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কারবাদ-সুবিধাবাদের মধ্যে লড়াই অব্যাহত আছে। 'প্রতিরোধ-সম্পর্কচ্ছেদ'-এর লাইনের সাথে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই 'মানিয়ে চলা-একাঙ্করণের' লাইনের বিরোধ অব্যাহত গতিতে চলছে।

সংগ্রামের কেন্দ্রে আছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা, প্রতিবিপ্লবের অস্থায়ী বিজয়ের পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের উত্তরণকালে আমাদের তত্ত্বের বিকাশ, কমিউনিস্ট পার্টির চরিত্র, সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরের সংগ্রামগুলির সম্পর্ক, মৈত্রীর নীতি, সোস্যাল ডেমোক্রেসির প্রতি মনোভাব, গণআন্দোলনে কমিউনিস্টদের অবস্থান, পূর্জিবাদের সঙ্কট প্রসঙ্গে অবস্থান, সাম্রাজ্যবাদীদের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্বগুলি ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইউনিয়নগুলি, শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নিয়মকানুন ও সমাজতন্ত্র নির্মাণ, সর্বগ্রাহ্য আন্তর্জাতিকতাবাদ।

এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে, কে কে ই (গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টি) মনে করে যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে যে প্রচেষ্টা চলছে, তা তীব্রতর করতে হবে, যাতে প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে যৌথভাবে সঙ্কট মোকাবিলা করার সর্বোত্তম পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যায়।

আমাদের পার্টি তার আন্তর্জাতিক কর্মতৎপরতাকে তীব্র করবে যাতে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির সহযোগিতা অধিকতর স্পষ্টরূপ গ্রহণ করে, কমিউনিস্ট মেরু গঠন করা যায়। বর্তমান অসুবিধাগুলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আরও ভালো পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে পার্টিগুলির নির্দিষ্ট উপস্থিতি। এটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির সমাবেশ প্রসারিত করার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

এই মেরু সৃষ্টি করার জন্য উদ্যোগের সূত্রপাত করতে পারে সেইসব কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যারা রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে ঘনিষ্ঠ, যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, সমাজতন্ত্রের অবদান যা আমরা জানি এবং একই সাথে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টির সপক্ষে অবস্থান নেয়।

যে সমস্ত প্রশ্নগুলি বিরোধের কেন্দ্রে আছে, সে সম্বন্ধে তত্ত্বগত বিকাশের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে উচ্চতর স্তরে সহযোগিতার দরকার। প্রতিবিপ্লবের বিজয়ের কারণগুলি সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক স্তরে গবেষণাকে উৎসাহিত করতে হবে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ রণনীতিগুলি বিকশিত করতে হবে।

সহযোগিতার এই রূপগুলি বাস্তব চরিত্র গ্রহণ করে নির্দিষ্ট ফল প্রদান করুক, এটা আমাদের লক্ষ্য।

নিজ নিজ দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রতিটি পার্টির সার্বভৌমত্ব ও দায়িত্বকে কোন অবস্থাতেই কমিউনিস্ট মেরু নস্যাৎ করবে না। সমতার ভিত্তিতে যুক্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবে এই কমিউনিস্ট মেরু।

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি যাদের সাথে আমাদের মতাদর্শগত পার্থক্য আছে, সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া বিরোধী লক্ষ্যে তাদের সাথে যুক্ত কার্যক্রম গড়ে তোলার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা যায় এবং তা রাখতেই হবে। সাথে সাথে তাদের ভুল মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করার কাজও অব্যাহত রাখতে হবে।

কাউকে বাদ না দিয়ে, সবার সাথেই কে কে ই সহযোগিতা ও সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। কমিউনিস্ট আন্দোলনের নির্দিষ্ট উপস্থিতি — আন্দোলন বিকশিত করার একটি দৃঢ় চালিকাশক্তি।

গণআন্দোলন ও আন্তর্জাতিক জমায়েতে शामिल সাধারণ মানুষের মধ্যে কমিউনিস্ট যুক্ত কার্যক্রমের প্রকাশ ঘটতেই হবে।

কমিউনিস্ট মেরুর গঠন, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও তাদের যুক্ত কার্যক্রম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক শক্তিশালী আন্তর্জাতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে আরও জোরালো করে তুলবে। এই আন্দোলনের ভিত্তি হবে শ্রমিকশ্রেণী, অন্যান্য জনপ্রিয় অংশকে প্রকাশ করে এমন আন্দোলনগুলি, শান্তির পক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন, মহিলা ও যুব আন্দোলন এবং প্রগতিশীল মৌলিক লক্ষ্যে সংগঠিত প্রতিটি জমায়েত।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আন্তর্জাতিকীকরণ কখনই গণ বিশেষত স্বায়ী চরিত্র অর্জন করবে না যদি একটি নির্দিষ্ট ও শক্তিশালী কমিউনিস্ট মেরু এই সংগ্রামের ভিত্তি না হয়।

কমিউনিস্ট মেক্স একবার প্রতিষ্ঠিত হলে, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর অগ্রগতির উপর জনগণের ইতিবাচক প্রভাব এর চালিকাশক্তিতে পরিণত হতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিস্তৃত মৈত্রীর উপযুক্ত ভিত্তি তৈরি করতে পারে এই মেক্স।

সাম্রাজ্যবাদের রণনীতি, সমকালীন বর্বরতার প্রক্ষেপ জনগণের উত্তর বহু ও বৈচিত্র্যময় রূপ গ্রহণ করতে পারে। যাই হোক, জনপ্রিয় সংগ্রামগুলি আরও কার্যকরী হবে যদি তা নিচে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

- জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে একচেটিয়া ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সাথে জনগণের সংগ্রামকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে,
- পুঁজিবাদের শক্তিগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে সংগ্রামের সমস্ত কার্যক্রম ও হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে : অর্থনীতিতে ও সামাজিক অধিকারগুলি, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং সামরিক, অর্থনৈতিক ও রণনৈতিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে,
- শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের সংগঠিত আন্দোলন দ্বারা রাজনৈতিক দাবিসমূহ ও সংগ্রামের পদ্ধতিগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে, যে দাবিগুলি শ্রমিকদের সমসাময়িক প্রয়োজনের পরিপূরক হবে এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরবে। পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক অবস্থান শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রদের সংগঠন নিরূপণ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদের নীতি জনগণকে বিদেশী হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে তাদের দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণিত করার অধিকারের উপর আক্রমণ করেছে।

আজকের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের গুরুতর সমস্যাগুলির মুখোমুখি হওয়ার উপর প্রধানত নির্ভর করছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও একচেটিয়া-বিরোধী আন্দোলনের অগ্রগতি ও নিকাশ। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যা এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও নিজেই খুঁজে পায়, সেই আন্দোলনের গতিপথে হাতে হাত দিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এগিয়ে যায়।

এই পরিস্থিতির ফলে যতক্ষণ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন তার সমস্যাগুলিকে মোকাবিলা না করছে ও তার নির্দিষ্ট উপস্থিতি তুলে ধরছে, ততক্ষণ আন্তর্জাতিক সোস্যাল ডেমোক্রেসিস প্রত্যক্ষ প্রভাবে অন্য শক্তিগুলির গতি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলিকে শ্রেণী সমঝোতার এবং মানবিকতার মুখোশ পরা পুঁজিবাদের এই তথাকথিত ধারণার ফাঁদে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।

(২) সহযোগিতার বর্তমান রূপ

কমিউনিস্ট পার্টি ও ওয়ার্কস পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বহুদিক সমন্বিত বৈঠকগুলির মধ্য দিয়ে সহযোগিতার যে রূপগুলি বিকশিত হয়েছে, এই ধরনের বৈঠকগুলি ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায় এবং তা রাখতেই হবে। এই সভাগুলিকে তত্ত্বগত বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময়ের দ্বারা সমৃদ্ধ করতে হবে, তাছাড়াও এমন সভা বা বৈঠক অনুষ্ঠিত করতে হবে যেখান থেকে সাধারণ বিষয়ের উপর ফলপ্রসূ কার্যক্রমের পরিকল্পনা বেরিয়ে আসবে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য (যথা প্যারিস কমিউন, মে দিবস, নভেম্বর বিপ্লব, জনগণের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বিজয় দিবস, স্তালিনগ্রাদের সংগ্রাম ইত্যাদি)।

এই কাঠামোর মধ্যে কমিউনিস্টদের, শ্রমিকশ্রেণীর আরও সাধারণভাবে, জনগণের সংগ্রামের বার্ষিকীগুলি ও ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি যা স্মরণীয় হয়ে আছে, সেগুলিকে গুরুত্ব দেবার উপর বিশেষ প্রধান্য দিতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীদের ইতিহাস পুনর্লিখনের অপচেষ্টার উত্তর হিসাবেই নয়, এই সুযোগে শ্রমিকশ্রেণীর ও জনগণের সংগ্রামের সমকালীন প্রশ্নগুলিও তুলে ধরা যাবে। বোআইনী অবস্থায় সংগ্রামের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রতি সংহতি শক্তিশালী করার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে ও আরও বিকশিত করতে হবে। তাদের কর্মতৎপরতার জন্য নির্যাতিত কমিউনিস্টদের

সমর্থন, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধরত দেশগুলি ও জনসাধারণের প্রতি, যেখানে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি ক্ষমতাসীন, সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে এবং বর্তমান প্রতিকূল অবস্থায় জনগণের সাফল্যগুলি রক্ষা করছে, সেইসব দেশগুলির প্রতি সহৃদয় ও সমর্থন অব্যাহত রাখতে হবে এবং বিকশিত করতে হবে।

(৩) ইউরোপীয় বামপন্থী পার্টির সম্পর্কে

কিছু কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণ সহ “পার্টি অফ দি ইউরোপিয়ান লেফট” (EL) সৃষ্ট শক্তিসমূহের নেতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে খাপ খাইয়ে চলার গতিধারাকে প্রকাশ করছে। আত্মমুখীন নির্বাচন ও ঘোষণাগুলির স্বাভাবিক রেখে বাস্তবতা হলো এই যে, বুর্জোয়া বৈধতা আরোপিত সীমাবদ্ধতাগুলিকে নিয়তি-নির্ধারিত ভবিষ্যত হিসাবে মেনে নিতে হবে — এই বক্তব্যকেই গঠন/নির্মাণ করেছে এই পার্টি। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, কমিউনিস্ট ঐতিহ্য, বিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা — এ সবকিছুই বাতিল করছে ই এল। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাঠামোগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্তি বেছে নিয়েছে ই এল আর কমিউনিস্ট পরিচিতি পরিত্যাগ করার ভয়ঙ্কর ও কানাগলির পথকে নির্বাচিত করেছে। এই পথেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্র ও সাধারণভাবে পুঁজিবাদের বিরোধরত কমিউনিস্ট, ওয়ার্কার্স ও বামপন্থী পার্টিগুলি সমন্বয় ও সহযোগিতার প্রচেষ্টাকে অন্তর্গত করেছে ই এল।

(৪) সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন, শাস্তি আন্দোলন, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ও অন্যান্য জনমুখী আন্দোলন

যুদ্ধবিরোধী সংগ্রামগুলি ও অন্যান্য জনপ্রিয় আন্দোলনগুলি জনগণের প্রতিরোধের কেন্দ্রসমূহ, সাম্রাজ্যবাদী নীতিগুলির পুনর্নির্মাণকে নিজেদের দাবিসমূহ ও সংগ্রামের লক্ষ্যগুলি নিয়ে স্পর্শ করছে এমন মৌলিক শক্তিগুলির আন্দোলনের প্রবণতা ইত্যাদির বিকাশ ও আবির্ভাব ঘটছে — এটি হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এইসবের কেন্দ্রে আছে বেকারী, দরিদ্রতা, যুদ্ধ ও হস্তক্ষেপ, মুনাফা এবং পুঁজির মুনাফা তৈরির চরিত্র — এইসব বিষয়গুলি। এছাড়াও সামরিকীকরণ, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হিংসা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকারগুলির জন্য সংগ্রাম, একচেটিয়াদের দ্বারা পরিবেশ ও কাঁচামালের ডাকাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে ও নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যারা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তাদের নির্মাতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়গুলিও আছে।

কিছু ক্ষেত্রে ও অঞ্চলে শ্রমিকদের আন্দোলন বৃহত্তর মাত্রায় এগিয়েছে, দেশসরকারীকরণ, সামাজিক নীতি ও শিক্ষার সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিকশিত হচ্ছে। সামাজিক সমস্যাগুলির সম্বন্ধে সংগ্রামগুলি সমস্ত মহাদেশে প্রসারিত হতে চাইছে, ব্যাপ্তিকাল বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাবহৃত হচ্ছে সংগ্রামের বিভিন্ন রূপ। বৃহত্তর গণ-জমায়েত, উচ্চস্তরে আন্তর্জাতিক সমন্বয় সত্ত্বেও যুদ্ধবিরোধী সংগ্রামের স্থায়ী রূপ বা ধারাবাহিকতা অর্জন করা যাচ্ছে না। সমস্ত ঘটনাবলী থেকে এটাই প্রতীয়মান যে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বিভিন্ন আন্দোলনকে, সাম্রাজ্যবাদী দখল ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামগুলিকে নিশ্চল ও পরাভূত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটো ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী জোটের নীতিগুলিকে জনগণ আরও নির্দিষ্টরূপে চ্যালেঞ্জ করছেন। ‘একই দিকে সব পথ’ (One way roads) এই ধারণার বিরুদ্ধে স্রোগান উঠছে। দাবি উঠছে, আরও সাধারণ সামাজিক পরিবর্তনের। এই ঐক্যগুলি ইউরোপেও আবির্ভূত হয়েছে, স্থান করে নিয়েছে গণভোটগুলিতে ও সাম্প্রতিক ইউরোপীয় সংসদ নির্বাচনে।

আন্দোলনগুলির বিকাশ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখনও মূর্ত হয়ে ওঠেনি, ক্রমশ জাগরণের উদ্দীপনাকে প্রতিফলিত করছে, প্রতিফলিত করছে উপরমুখী ধারা ও গতিশীলতাকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে একচেটিয়াদের ও সাম্রাজ্যবাদকে মোকাবিলা ও সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য একটি সর্বশ্রেণী বিকল্প রাজনৈতিক প্রস্তাব প্রকাশ করার মতো পরিস্থিতি থেকে এই জাগরণ এখন অনেক দূরে।

আন্তর্জাতিক গণ-সংগঠনগুলি সম্পর্কে

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগঠনগুলি যেসব বাধার সম্মুখীন হয়েছে, সেগুলিকে তারা এখন পর্যন্ত সামলে উঠতে পারেনি ফলে, বিশ্বব্যাপী প্রয়োজনীয় কাঠামো গড়ে তোলার কাজ সম্ভব হয়নি যাতে অনেক দেশের পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত শক্তিগুলির সাথে আরও বলিষ্ঠ বিনিময়ের বিকাশ ঘটানো যায়।

সম্পদ ও উপায়ের অভাবে, এখনও বহু সংগঠন ও আন্দোলন আন্তর্জাতিক কার্যক্রম, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সঙ্গতিপূর্ণ ও ধারাবাহিক লড়াই গড়ে তুলবে এমন একটি মেরু নির্মাণ করার দায়িত্বের ভাগ নিতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে এই সংগঠন ও আন্দোলনগুলির বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারিত করে বন্ধনমুক্তির শক্তি ও বন্ধনকে মেনে নেওয়ার শক্তিগুলির মধ্যে সংগ্রামের ভেতর থেকে উদ্ভূত অন্তঃদ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্যগুলি।

আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি যথা বিশ্বশান্তি পরিষদ, ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস্, ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ডেমোক্রেটিক ইউথ, উইমেন ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন, আন্তর্জাতিক সংগ্রাম ও নিজেদের মধ্যে কার্যক্রমের সমন্বয়-এর অভিমুখে কম বেশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বিশ্ব সামাজিক মঞ্চ সম্পর্কে

ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ফোরাম ও আঞ্চলিক কাঠামোগুলিতে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তিগুলির প্রাধান্য রয়েছে। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিরাও এই মঞ্চে অংশগ্রহণ করে। মেনে চলা ও সমঝোতার শক্তিগুলি প্রকাশ্যেই কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি ও শ্রেণীভিত্তিক সংগঠনগুলির প্রতি তাদের বৈরিতা ঘোষণা করে।

এই ধরনের সংগঠনগুলির স্থানে তারা কিছু এন জি ও অথবা তথাকথিত নগর সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিস্থাপন করতে চায়। নৈরাজ্যবাদীরা, ট্রান্সপার্ট গোষ্ঠীগুলি এই মঞ্চে সমর্থন করে। ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ফোরাম তার কার্যকলাপের মাধ্যমে, মৌলিক শক্তিগুলিকে, শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষের জঙ্গী মনোভাব প্রকাশকারী শক্তিগুলিকে ফাঁদে ফেলে ও আত্মস্থ করার চেষ্টা করে।

সাম্রাজ্যবাদীদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লুইস সিংহভাগ দাবি করার ফলে এই দ্বন্দ্বগুলি তীব্রতর হচ্ছে। এর ফলে ইউরোপের সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তিগুলি সার বেঁধে আন্দোলনগুলিকে ব্যবহার ও ফরাসী-জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনের দিকে পরিচালিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিরোধিতাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন, যাতে আন্দোলনগুলির দিশাহীনতা ও সাম্রাজ্যবাদ এবং একচেটিয়া বিরোধী অভিমুখ ছাড়াই নয়া উদারনৈতিক ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজনৈতিক শক্তিগুলির অন্তর্ভুক্তকে মোকাবিলা করা যায়। এইসব শক্তিগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একমুখী সংগ্রামের মধ্যে আন্দোলনগুলিকে যুক্ত করতে চায় অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সুবিধার জন্য। এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের বাজার ভাগ করার প্রতিযোগিতায়, বৃহত্তর অংশ অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সমতা চায়।

এই ফোরাম পূঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রয়োজন ও স্বার্থের সাথে সংঘর্ষ বাধে, এমনভাবে বিষয়গুলি জনগণের প্রয়োজন হিসাবে তুলে ধরে। সুতরাং এটা মিথ্যা বলে যখন করতে হবে যাতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি দৃঢ়চরিত্র গণভিত্তিক উপর দাঁড়িয়ে সংগ্রামের আন্তর্জাতিকীকরণ করা যায় এবং সমাজতন্ত্রমুখী একটি পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন করা যায়।